

AF4EU

L'abbandono dei territori montani: impatti sociali ed ecologici

www.af4eu.eu

Deruralizzazione in Evritania - Grecia (photo di A.Pantera)

I terreni abbandonati nelle aree montane pongono un insieme complesso di sfide, opportunità e rischi, in particolare da una prospettiva sociale ed ecologica. Quando le attività agricole o zootecniche vengono interrotte, a causa di pressioni economiche e sociali, di degrado ambientale o, soprattutto, della migrazione dei residenti rurali verso i centri urbani, la terra viene abbandonata e gradualmente ri-colonizzata da vegetazione forestale. Ciò comporta impatti sia positivi che negativi sulla comunità locale, sull'ecosistema e sull'area circostante. Gli aspetti positivi includono l'aumento della copertura forestale, la riduzione dell'erosione del suolo e il miglioramento delle condizioni idrologiche.

Gli aspetti negativi comprendono la perdita di produzione agricola, la riduzione della biodiversità coltivata, difficoltà di accessibilità e un aumento del rischio di incendi boschivi.

Un esempio rappresentativo è la zona montuosa dell'Evritania, dove i terreni agricoli, un tempo utilizzati per la coltivazione di cereali nelle aree aride e di legumi e ortaggi in quelle più umide — garantendo l'autosufficienza alimentare delle famiglie montane — sono abbandonati da oltre 50 anni. Anche molte zone boschive della regione non vengono più pascolate o lo sono in misura molto minore. In queste aree si sono insediate varie specie forestali, che hanno dato origine, nel tempo, a una struttura vegetativa di tipo pre-forestale o forestale. Il cambiamento dell'uso di questi terreni non significa che abbiano perso valore. Alcune delle terre agricole abbandonate sono state utilizzate, negli ultimi decenni, per il pascolo di piccoli greggi di pecore e capre da parte dei pochi allevatori rimasti nelle comunità montane. Il pascolo in queste zone è fondamentale per mantenere la qualità del suolo e gestire la vegetazione autoctona.

Inoltre, queste aree conservano spesso resti di antiche strutture (terrazzamenti, opere lignee, reti di gestione dell'acqua e altri interventi), nonché tracce di pratiche agroforestali passate (tecniche colturali e varietà antiche), che possono essere valorizzate e promosse nell'ambito dello sviluppo sostenibile per sostenere le comunità locali attraverso pratiche come l'agroforestazione, l'agriturismo, l'ecoturismo e la conservazione delle risorse naturali.

Per ragioni ambientali e sociali, è necessario reintegrare questi terreni agricoli abbandonati all'interno delle attività agricole, impiegandoli per colture tradizionali e innovative.

È fondamentale continuare a considerare queste aree come terre agricole, in vista di un possibile ritorno al loro uso originario, per preservarne il valore come risorsa della popolazione locale, mantenendo "aperta la porta" al ritorno o reinsediamento delle aree montane e al loro sviluppo.

**Andreas Papadopoulos,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Athanasios
Stampoulodis**

Dipartimento di Scienze Forestali e Gestione dell'ambiente naturale, Karpenissi, Grecia

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.